

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO
E.S.E HOSPITAL SANTANDER CAICEDONIA
VALLE DEL CAUCA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTE:
CAMILO SABOGAL GÓMEZ

DOCENTE TUTOR:
DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL SANTANDER

PERIODO: 2018A

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2018

HORAS DIARIAS	DIAS A LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	6	240	1	240

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

PYP	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
25	137	162

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GENERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	48	162
FEMENINO	114	

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	0	162	0	0

ACTIVIDAD DE PROMOCION Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES	TOTAL	%
SELLANTES	5	20%
CONTROL DE PLACA	0	0%
ENSEÑANZA	15	60%
FLUOR	5	20%
DETARTRAJE	0	0%

- SELLANTES
- CONTROL DE PLACA
- ENSEÑANZA
- FLUOR
-

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	%
AMALGAMA	198	59
RESINAS	67	27
EXODONCIA	18	13
REDIOGRAFIAS	9	0
URGENCIAS	11	0
ENDODONCIAS	1	1

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
304	\$5.629.300

**ESTUDIO SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL
PROGRAMA COLMILLO BLANCO, UNA INICIATIVA EN SALUD
ORAL EN MUJERES GESTANTES Y QUE ACUDEN AL HOSPITAL
SANTANDER DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL
CAUCA, PRIMER PERIODO DEL 2018**

INTRODUCCIÓN

- El periodo que cumple la madre en proceso de gestación es de mucha importancia en la calidad de vida y salud del ser que en ella se esta desarrollando tanto en este periodo como desde el día que nace el bebé. De allí influyen muchos factores como la dieta, los hábitos y los cuidados que la madre gestante realice durante todo este periodo que van a ser de suma importancia tanto en la salud general del bebé como en la salud oral.

MATERIALES Y MÉTODOS

- El proyecto se adelanta con las madres gestantes, bebés y niños de temprana edad de la población de Caicedonia Valle que asisten a controles maternos en el Hospital Santander. Se implementa con un carnet de control del programa Colmillo Blanco donde se lleva el registro de las visitas periódicas de la madre gestante, del paciente bebé y del paciente de temprana edad para controlar los procedimientos odontológicos y procesos de promoción y prevención que se realizan en cada visita.

PREGUNTA DEL PROBLEMA

¿CONOCE USTED A FONDO LA INICIATIVA DEL PROGRAMA COLMILLO BLANCO QUE REALIZA EL HOSPITAL SANTANDER, CUMPLE CON LAS CITAS ACORDADAS POR EL PROGRAMA, QUE HÁBITOS DE HIGIENE ORAL REALIZA EN SU PROCESO DE GESTACIÓN?

OBJETIVO GENERAL

ENCUESTAR A LAS MADRES GESTANTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL SANTANDER EN EL PERIODO DE LA ROTACIÓN EXTRAMURAL SOBRE EL PROGRAMA COLMILLO BLANCO UNA INICIATIVA LOCAL DE LA ENTIDAD DE SALUD.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Incentivar a la madre a cumplir el 100% de lo que ofrece el programa.

Dar total información a la madre sobre los cuidados y manejos que debe llevar durante el proceso de gestación.

Evaluar el interés de la madre por la salud de su bebé

MARCO TEORICO

La caries dental es transmitida verticalmente de la madre al hijo. El genotipo del *Streptococcus mutans* de los niños se equipara al de sus madres en el 70 % de las veces.

El embarazo es un estado fisiológico modificado, en el cual el organismo materno sufre grandes cambios a todos los niveles; en el aspecto físico, en el químico y en el psicológico, que pueden conllevar a la aparición de trastornos en el estado de salud bucal, por lo que se requiere o exige de la gestante un proceso de autorregulación emocional y hábitos correctos de salud oral.

MARCO CONTEXTUAL

**PROGRAMA
COLMILLO BLANCO:**
PROGRAMA CREADO
POR EL E.S.E
HOSPITAL
SANTANDER DE
CAICEDONIA CON EL
FIN DE DISMINUIR
LOS INDICES DE
CARIES DENTAL Y
ENFERMEDADES
ORALES EN MADRES
GESTANTES Y BEBÉS
DEL MUNICIPIO.

METODOLOGIA

DISEÑO DE ESTUDIO:
DESCRIPTIVO

POBLACION

Mujeres gestantes que acuden al Hospital Santander, Valle del Cauca.

RESULTADOS

RANGOS DE EDAD DE LAS MADRES ENCUESTADAS

DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

PROCEDENCIA	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
Rural	3	15%
Urbana	12	85%
TOTAL	15	100%

**¿CONOCE USTED A FONDO LA INICIATIVA DEL PROGRAMA
COLMILLO BLANDO DEL HOSPITAL SANTANDER**

NOTA: A las madres que no conocían a fondo el programa o presentaban algunas dudas sobre el programa se les dio la información necesaria y se les aclararon sus dudas.

HABITOS DE HIGIENE

- ¿Cuántas veces realiza higiene oral al día?:

¿QUÉ UTILIZA EN LA HIGIENE ORAL?

Ventas

■ solo cepillado

■ cepillado y seda dental

■ cepillado, seda dental y enjuague oral

CUMPLIMIENTO EN LAS CITAS ACORDADAS

Ventas

- SIEMPRE ASISTE
- ASISTE A LA MAYORIA DE CITAS
- ASISTE POCO A LAS CITAS

CONCLUSIONES

- Desde que se empezó a desarrollar el programa Colmillo Blanco en el hospital Santander se han evidenciado disminuciones de las enfermedades orales de la primera infancia en el municipio gracias a que se da privilegio a la promoción y a la prevención que son el mejor camino para disminuir los índices de caries dental y otros trastornos que afectan a la población infantil.
- A pesar de que en las encuestas encontremos en las madres algunas dudas o incumplimientos de las citas acordadas y sumando que la mayoría no llevan las frecuencias indicadas de la higiene oral o por distintos motivos no utilicen todos los instrumentos al momento de ésta el programa ha cumplido en su gran mayoría y los resultados son evidentes. Se debe seguir trabajando fuerte en el programa para que la población del municipio cuente con una higiene oral adecuada.

DISCUSIÓN

Este tipo de proyectos en entidades de salud pública como lo es el E.S.E. Hospital Santander de Caicedonia Valle son muy importantes porque conllevan a disminuir problemas de salud frecuentes en la población como lo es la caries dental una enfermedad oral que se presenta casi en el 100% de la población, el objetivo a futuro es tener una población libre de caries algo que parece imposible pero todo comienza con la educación a la población, con un control de promoción y prevención que incentive a las madres a proteger la salud oral desde los primeros meses de vida para tener un concepto claro de prevenir y no de curar con esto se disminuyen costos y se preserva los tejidos dentales naturales por mas tiempo. Este tipo de proyectos deben implementarse en todas las entidades de salud para que prime la promoción y la prevención que es el camino a futuro para disminuir considerablemente los indices de enfermedades orales principalmente la caries dental.

GRACIAS...

